

CENTRO DE ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR – CTS
CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

PAULO HENRIQUE COLARES DE AQUINO

**RELATÓRIO VIVENCIAL DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO NA INDÚSTRIA**

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

PACAJUS - CE
2019

PAULO HENRIQUE COLARES DE AQUINO

**RELATÓRIO VIVENCIAL DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO NA INDÚSTRIA**

Trabalho de conclusão de curso (TCC) apresentado ao departamento de Segurança do Trabalho, do Centro de Ensino Técnico e Superior- CTS, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de técnico em Segurança do Trabalho.

Orientadora: Prof^a. Andreia Lima

PAULO HENRIQUE COLARES DE AQUINO

**RELATÓRIO VIVENCIAL DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO NA INDÚSTRIA**

Trabalho de conclusão de curso (TCC) apresentado ao departamento de Segurança do Trabalho, do Centro de Ensino Técnico e Superior– CTS, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de técnico em Segurança do Trabalho.

Pacajus-CE, 07 de julho de 2019.

BANCA EXAMINADORA

Prof^a. Andreia Lima
Centro de Ensino Técnico e Superior– CTS

Eng^o. Victor Carneiro
WestRock Fábrica de Embalagens de Pacajus– FEP

Dir^a. Antonete
Centro de Ensino Técnico e Superior– CTS

Dir^o. Dr. Edimir Martins
Centro de Ensino Técnico e Superior– CTS

Dedico este trabalho à todos os trabalhadores.

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus Professores, pela sabedoria com que me guiaram nesta trajetória.

Aos meus colegas de sala.

A Secretaria do Curso, pela cooperação.

Gostaria de deixar registrado também, o meu reconhecimento à minha família, pois acredito que sem o apoio deles seria muito difícil vencer esse desafio.

Enfim, a todos os que por algum motivo contribuíram para a realização desta pesquisa.

“Eu não acredito num destino que norteia o homem independentemente das suas ações. Mas acredito num destino que o aprisiona a menos que ele aja!”

Gilbert Keith Chesterton (1874- 1936)

RESUMO

AQUINO, Paulo Henrique Colares de. **Relatório vivencial de estágio supervisionado em segurança do trabalho na indústria**. 2019. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico) – Segurança do Trabalho. Centro de Ensino Técnico e Superior– CTS . Pacajus- CE, 2019.

O presente trabalho de conclusão de curso mostra as atividades técnicas desenvolvidas de 2 de julho de 2018 a 2 de julho de 2019 na empresa Rigesa Do Nordeste Indústria de Embalagens Ltda., Dentro da disciplina de Estágio Supervisionado do Curso Técnico de Segurança do Trabalho do Centro de Ensino Técnico e Superior - CTS. As atividades foram desenvolvidas no setor de fabricação de chapas e embalagens de papelão ondulado sob a supervisão do Eng. de segurança do trabalho Victor Hugo Azevedo Carneiro e sob a orientação da Prof^a. Andreia Lima. Os elementos descritivos incluídos nas rotinas diárias do autor durante todo o período de estágio estão descritas neste trabalho. O objetivo deste relatório foi descrever a experiência acadêmica durante o estágio curricular na área de Segurança do Trabalho e demonstrar a real necessidade de implantar uma cultura de segurança, acompanhada do registro de atividades, requisitos e procedimentos de suma importância na prevenção de acidentes e doenças dos trabalhadores da indústria citada durante esse período.

Palavras-chave: Segurança do Trabalho. Segurança na Indústria. Saúde do Trabalho. Higiene Ocupacional. Meio Ambiente.

ABSTRACT

AQUINO, Paulo Henrique Colares de. **Experienced work experience supervised report on industrial safety**. 2019. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico) – Segurança do Trabalho. Centro de Ensino Técnico e Superior– CTS. Pacajus- CE, 2019.

The present work of conclusion of course shows the technical activities developed from July 2, 2018 to July 2, 2019 at the company Rigesa Do Nordeste Industria De Embalagens Ltda., Within the discipline of supervised and compulsory Internship of the Center for Technical and Superior - CTS. The activities were developed in the sector of manufacture of sheets and corrugated packaging under the supervision of Eng. Of labor safety Victor Hugo Azevedo Carneiro and under the guidance of Prof^a. Andreia Lima. The descriptive elements included in the daily routines of the author during the entire period of training are included in this work. The objective of this report was to describe the academic experience during the curricular internship in the area of Occupational Safety and to demonstrate the real need to implant a safety culture, accompanied by the report of activities, requirements and procedures of paramount importance in the prevention of accidents and diseases of the industry workers cited during this period.

Keywords: Workplace safety. Industry Safety. Health Insurance. Occupational hygiene. Environment.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Áreas de desenvolvimento de competências.....	18
--	----

LISTA DE SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABPA	Associação Brasileira de Prevenção de Acidentes
AET	Análise Ergonômica do Trabalho
APR	Análise Preliminar de Risco
ASO	Atestado de Saúde Ocupacional
AST	Análise de Segurança da Tarefa
CA	Certificado de Aprovação
CAT	Comunicação de Acidente de Trabalho
CID	Classificação Internacional das Doenças
CIPA	Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
CLT	Consolidação das Leis do Trabalho
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPR	Equipamento de Proteção Respiratória
EPQ	Equipamento de Proteção Contra Produtos Químicos
ETE	Estação de Tratamento de Efluentes
FAP	Fator Acidentário Previdenciário
FISPQ	Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos
LTCAT	Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho
MTE	Ministério do Trabalho e Emprego
NBR	Norma Brasileira Regulamentadora
NR	Norma Regulamentadora
OS	Ordem de Serviço
PAE	Plano de Atendimento à Emergência
PCMSO	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
PET	Permissão de Entrada e Trabalho
PPP	Perfil Profissiográfico Previdenciário
PPR	Programa de Proteção Respiratória
PPRA	Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
PT	Permissão de Trabalho
SESMT	Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
SIPAT/MA	Semana Interna de Prevenção de Acidentes / e Meio Ambiente

SUMÁRIO

1.0	INTRODUÇÃO	15
1.1	Objetivos do Estágio.....	15
2.0	HISTÓRIA DA EMPRESA	16
3.0	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	17
3.1	Orientações sobre conduta de segurança, correções, feedback, dicas de melhorias, esclarecimentos, palestras (DDS), liderança em segurança.....	19
3.2	Integração, capacitação e treinamento.....	21
3.3	Gerenciamento geral de equipamentos.....	22
3.4	Fornecimento, guarda e conservação de equipamentos de proteção...	23
3.5	Visitas técnicas e comerciais.....	24
3.6	Gerenciamento do sistema de proteção contra incêndio e emergências.....	24
3.7	Recursos digitais aplicados a gestão de segurança.....	26
3.8	Treinamentos e liderança em atividades críticas.....	27
4.0	Padronização das atividades e investigação de acidentes	28
5.0	CONSIDERAÇÕES FINAIS	29
5.1	REFERÊNCIAS.....	30
5.2	APÊNDICES – Gráficos.....	31
	Gráfico 1 – Identidade organizacional.....	32
	Gráfico 2 – Planta baixa da edificação industrial.....	33
5.3	ANEXOS – Documentos e Políticas Internas.....	34
	ANEXO I – Política de Segurança e Princípios de Conduta de Segurança.....	35
	ANEXO II – Padrões Mínimos Gerais.....	37
	ANEXO III – Política de Qualidade.....	38
	ANEXO IV – Política de Meio Ambiente.....	39
	ANEXO X – Mensagem do Ceo global e Fotografia.....	40

1.0. INTRODUÇÃO

A Segurança do Trabalho pode ser considerada uma ciência e também uma arte de reconhecimento, avaliação e controle de riscos de acidentes no trabalho.; com isso, torna-se cada vez mais importante a busca pelo conhecimento, seja ele técnico ou superior, para se concorrer a oportunidades de trabalho mais atrativas. Tendo conhecimento deste fato, concluir o curso Técnico de Segurança do Trabalho no Centro de Ensino Técnico e Superior – **CTS** marcou início de uma nova caminhada em minha vida profissional

Conforme previsto na grade curricular, o estágio supervisionado de 460 horas é essencial/obrigatório para a conclusão do curso. Visando isto, o estágio foi realizado na empresa Rigesa do Nordeste Indústria de Embalagens Ltda, atualmente administrada pela companhia norte americana Westrock - Industrial Company., localizada em Pacajus – CE, – conforme gráfico 2; tendo início em 02/07/2018 e findando-se no dia 02/07/2019.

Em seu tempo de decorrência foram desenvolvidas diversas atividades relacionadas ao setor **SESMT** – setor no qual o estágio foi feito, dentre elas: organização de formulários para votações internas, vistoria dos itens de segurança nos setores fabris; recebimento, conferência e troca de extintores sem condições de uso, entrega de EPI's e preenchimento de fichas, preenchimento de formulários PPP, operação de software de gestão de dados funcionais, organização de arquivos internos.

Todas as informações e conhecimentos adquiridos contribuíram de forma imensurável com desenvolvimento de habilidades e competências essenciais para a formação de um profissional Técnico em Segurança do Trabalho; proporcionando ao estagiário lições práticas e técnicas vivenciais que são utilizadas no cotidiano do profissional.

1.1. Objetivos do Estágio

- Aprimorar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso Técnico em Segurança do Trabalho.
- Contextualizar a teoria aprendida nas aulas com a prática in-loco.
- Conquistar uma colocação no mercado de trabalho.

De acordo com a Lei Nº 11.788, De 25 De Setembro De 2008. (Arts. 1 e 2):

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando. O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. A escolha do “assunto” é o ponto de partida da investigação e, conseqüentemente, da própria monografia; é o objetivo de pesquisa. É preciso escolhê-lo com acerto. Deve ser um tema selecionado dentro das matérias que mais lhe interessam durante o curso e que atendam às suas inclinações e possibilidades. É o início de uma realização profissional. De qualquer maneira, só se pode esperar êxito quando o assunto é escolhido ou marcado de acordo com as tendências e aptidões do aluno.

2.0. HISTÓRIA DA EMPRESA

A **Rigesa do Nordeste Indústria de Embalagens Ltda** é uma das empresas do grupo econômico **WestRock**, com atividades em vários países, entre eles o Brasil, sendo fiel cumpridora das suas atribuições empresariais e pela importância dada à segurança do trabalho tem como lema a **Segurança Primeiro, Segurança Sempre**. Além disso, é uma preocupação constante da referida corporação a proteção e a promoção da saúde dos seus empregados, o cumprimento à lei e a proteção ao meio ambiente.

Inspirado nessa filosofia o **objetivo comercial da Rigesa do Nordeste Indústria de Embalagens Ltda** foi concebido.

A integração harmoniosa entre, os setores de Produção e Conversão, a Coordenadoria de Relações Humana, os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), os demais setores e o prestígio e apoio da Gerência de Planta e de seu staff, ao setor de Segurança do Trabalho e de Saúde Ocupacional são preconizados como condições *sine qua non*, para a implantação e sucesso de **uma cultura permanente de segurança e saúde no trabalho**.

A Rigesa do Nordeste Indústria de Embalagens Ltda. situada na cidade de Pacajus, Ceará, é uma empresa genuinamente cearense que emprega mais de

duzentos e setenta trabalhadores diretos produzindo, 24 horas, soluções em embalagens de papelão ondulado para atender aos mais exigentes consumidores, aprimorando-se cada vez mais na excelência e na qualidade dos produtos fabricados. Somos uma empresa que investe, constantemente, em tecnologia e conhecimento, visando a modernização e o aumento de sua competitividade no mercado nacional e internacional, cada vez mais exigente.

Adotando uma gestão moderna, nos orgulhamos de ter profissionais altamente qualificados e atentos aos desafios e mudanças impostas pelo mercado. Nossas metas incluem melhoria contínua e alta performance de excelência envolvendo a superação das expectativas quanto à inovação e a qualidade dos nossos produtos, sempre primando por Construir, JUNTOS, soluções únicas em embalagens para IMPULSIONAR o negócio de nossos clientes. – Conforme gráfico 1.

Nossa missão é ser o principal parceiro e fornecedor único de soluções vencedoras para nossos clientes - capacitados pela excelência comercial, insights, inovação, customer service aprimorado, desempenho e capacidade operacional excepcionais e um time talentoso. produzir soluções em embalagens de papelão ondulado de melhor qualidade, com preços competitivos, que atendam aos mais diversos clientes e trazendo como consequência seu bem-estar, bem como dos nossos colaboradores, e fornecedores. Temos uma política na área de recursos humanos, que estimula a informação tecnológica e o desenvolvimento dos funcionários e provém benefícios sociais aos mesmos. Também estamos comprometidos com a proteção ao meio ambiente - conduzimos nossos negócios com estreita relação com o respeito à natureza.

Atuamos em diversos segmentos do mercado, buscando, assim, sempre inovar para conquistar. Nossa equipe de vendas, com representantes espalhados por todo o Brasil e no exterior, está pronta para prestar um atendimento qualificado e personalizado. Também, oferecemos um serviço ágil e eficiente de pós-venda através do nosso SAC. Assim é a Rigesa do Nordeste Indústria de Embalagens Ltda. Uma empresa dinâmica que tem como objetivo superar, continuamente, os anseios dos nossos clientes, trazendo sempre uma novidade em produtos, cores e formas, produzindo qualidade e inovando estilos.

3.0. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Abaixo descrito as atividades em que foram empregadas a maior parte do tempo, e não seguem ordem cronológica.

Quadro 1 - Áreas de desenvolvimento de competências

Áreas de Desenvolvimento	Descrição
1. Orientações sobre conduta de segurança, correções, feedback, dicas de melhorias, esclarecimentos, palestras (DDS), liderança em segurança.	Aplicação das normas internas aos trabalhadores: PPRA e PCMSO, SMS, política de segurança, padrões mínimos de segurança, divulgação de alertas diários de segurança em todos os setores.
2. Integração, capacitação e treinamento.	Integração em segurança, saúde e meio ambiente conforme as políticas da empresa a novos funcionários diretos ou terceirizados, ou atualização anual de integrações anteriores.
3. Gerenciamento geral de equipamentos.	Verificação, vistoria e análise de sinalização, equipamentos de proteção coletiva - EPC, equipamentos de emergência, e demais itens de segurança nos setores fabris. Análise ergonômica de ferramentas de trabalho e e ginástica laboral em parceria com a empresa SEFIT inteligência laboral.
4. Fornecimento e capacitação sobre uso de equipamento de proteção individual – EPI, equipamento de proteção respiratória – EPR, equipamento de proteção química – EPQ, e equipamentos de bloqueio e etiquetagem (LOTO).	Solicitação junto aos fornecedores conforme PPRA, PCMSO e PPR, recebimento, conferência, e preenchimento de termo controle individual e responsabilidade de entrega, bem com treinamento específico sobre uso, guarda e conservação dos equipamentos de proteção.
5. Visitas técnicas e comerciais.	Acompanhamento de visitantes e prestadores de serviços em geral: manutenção preventiva ou corretiva, reparos, pintura, limpeza. Sobretudo de representantes de clientes e auditores, visando sempre sua segurança e ambientação industrial.
6. Gerenciamento do sistema de proteção contra incêndio e emergências.	Inspeções do sistema de combate a incêndio – SCI, e sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPCDA, atualização do plano de atendimento a emergências – PAE, elaboração de mapas integrados de informações: riscos, rota de fuga, equipamentos de emergência e bloqueio em um só layout.
7. Recursos digitais aplicados a gestão de segurança.	Aplicação de recursos integrados de gestão de segurança, saúde, e meio ambiente com os demais setores através de softwares como: SAP, Sintegra, Excel, e Power Point.
8. Treinamentos e liderança em atividades críticas.	Auxílio em treinamentos de operação de empilhadeiras, brigada de incêndio, primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar, trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, transporte e manuseio de produtos perigosos.
9. Padronização das atividades e investigação.	Realização de procedimentos de investigação de acidentes e Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, elaboração e implementação de análise de segurança da tarefa – AST para todas as atividades rotineiras, como forma de padronização, e STEP – Pare, Pense, Avalie e Planeje

	como forma de prevenção para as atividades não rotineiras.
10. Avaliações qualitativa e quantitativas.	Atividades de medições e aperfeiçoamento de habilidades com instrumentos de aferições.

Os valores correspondem às atividades desenvolvidas com maior frequência ao longo do período estagiado, e, não podem ser julgadas com rigidez, uma vez que diversas atividades eram desenvolvidas simultaneamente.

3.1. Orientações sobre conduta de segurança, correções, feedback, dicas de melhorias, esclarecimentos, palestras (DDS), liderança em segurança.

Os padrões mínimos gerais de saúde segurança e meio ambiente, a política de segurança e o código de conduta, – conforme ANEXO I, II, III e IV, constituem a base dos procedimentos interno de segurança tendo por fonte o PPRA e o PCMSO. Tais documentos internos de procedimentos tem como objetivo a eliminação dos riscos de acidentes e a preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores, através do cumprimento das etapas de antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüentemente o controle da ocorrência dos riscos ambientais existentes ou que venham a existir nos locais de trabalho, levando-se sempre em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa, no campo da preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores, estando articulado com o disposto nas demais Normas Regulamentadoras e Legislações Previdenciárias.

O PCMSO Tendo também por objetivo avaliar as atividades desenvolvidas pelos empregados no exercício de todas as suas funções e ou atividades, determinando se os mesmos estiveram expostos a agentes nocivos, com potencialidade de causar prejuízo à saúde ou a sua integridade física, em conformidade com os parâmetros estabelecidos na legislação previdenciária vigente.

O objetivo deste é essencialmente o da prevenção. Ações e medidas curativas incluídas terão como objetivo a limitação da incapacidade e dos danos orgânicos ao trabalhador.

Para se alcançar esse objetivo, as ações preventivas e curativas serão voltadas necessariamente para o rastreamento e diagnóstico precoce dos riscos e agravos à saúde dos empregados, relacionados ou não ao trabalho.

Na fase inicial deverão ser identificados os riscos quando ainda não houve agressão à saúde do trabalhador e se constitui a fase mais nobre da prevenção e do programa.

Compreende a fase de informações médicas e higiênicas elementares, através de Cursos e Treinamentos em Primeiros Socorros, Campanhas de Vacinação, Publicação de Artigos relacionados a educação básica em saúde, tais como Doenças Sexualmente Transmissíveis, AIDS, Parasitoses Intestinais, Campanhas de esclarecimentos contra os malefícios do Tabagismo, Alcoolismo e de drogas ilícitas, orientação quanto ao uso correto e importância do EPI, inspeções aos postos de trabalho e outras ações de caráter preventivo, que também integrarão o presente PCMSO.

Acompanhamento do processo de eleição dos integrantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. Destaca-se o preparo de formulários, coleta e contagem de votos.

A CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, regulamentada pela Norma Regulamentadora - NR-5 do Ministério do Trabalho é composta por empregador e dos funcionários, e tem como missão a preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores e de todos aqueles que interagem com a empresa.

Na Rigesa a CIPA não trabalha sozinha! A comunicação e treinamento dos nossos "cipistas" é feita através de cursos e palestras. O papel mais importante desta integração é o de estabelecer uma relação de diálogo e conscientização, de forma criativa e participativa na empresa resultando assim num baixo índice de acidentes. Nada pode ressuscitar o homem, mas a segurança do trabalho pode mantê-lo vivo.

Visando tratar com os colaboradores sobre estas normas internas foram desenvolvidos momentos de palestras e orientações sobre os riscos existentes em virtude do processo industrial.

Foram diariamente enviadas via e-mail corporativo: “Alertas de Segurança do Trabalho” para todos os funcionários da fábrica.

Estas orientações sobre conduta de segurança, correções, feedback, dicas de melhorias, esclarecimentos, palestras (DDS), tiveram como objetivo apresentar a função da WestRock e os benefícios proporcionados aos trabalhadores e ao ambiente ocupacional por meio do cumprimento das “boas práticas de segurança” e também como é feito a “passo a passo” de cada procedimento de segurança em todas as atividades rotineiras da indústria.

Aplicação de normas internas aos trabalhadores: Autuação de colaboradores que infringiram as regras de conduta interna. Foram aplicadas advertências e suspensões de modo a coibir a reincidência de infrações como: falta de sinal de segurança nas varandas, mau manuseio dos equipamentos de proteção fornecidos pela empresa, e falta de respeito aos demais trabalhadores, ou descarte de resíduos em local inadequado.

Auxílio em treinamentos do PCMAT e PCMSO (NR-18 e NR-7) de acordo com o calendário anual de ambos, foram realizados os treinamentos sobre combate a princípio de incêndios e campanhas sobre o alcoolismo, tabagismo, DST e AIDS, dengue e importância da antitetânica.

3.2. Integração, capacitação e treinamento.

Ministração de treinamentos em integração de segurança, visando preparar o colaborador para o ambiente de trabalho, este treinamento tem como objetivo apresentar as instalações da fábrica, seus procedimentos e práticas de segurança, deixando-os cientes dos possíveis riscos de acidentes de trabalho e de trajeto para que assim eles possam colaborar com a segurança e sigam os regulamentos da empresa.

Em todas as integrações foram abordados temas como:

- 1) Educação, respeito e gentileza;
- 2) Circulação na fábrica e o contato homem VS empilhadeira;
 - a. Locais restritos: Ex. Deposito de bobinas, deposito de produtos acabados, deposito de inflamáveis, etc;
 - b. Sistema de segurança das empilhadeiras: blue light led protection;
 - c. Locais mais perigosos, zona de risco: mapa de circulação;
 - d. Preferência do pedestre;

- e. Circulação de emergência: destacando-se as rotas de fuga;
- 3) Permissão de trabalho (STEP – Pare, Pense, Avalia, Planeje);
- 4) Reporte de incidentes;
- 5) Uso de produtos químicos (FISPQ);
- 6) Bloqueio e etiquetagem de energias perigosas (LOTO);
 - a. Mapas de bloqueios em maquinário;
 - b. Mapas de bloqueio elétrico;
 - c. Mapas de bloqueio Hidráulico;
- 7) Segurança na operação de máquinas de produção e conversão;
- 8) Prevenção e combate a incêndios;
 - a. Política antifumo;
 - b. Sistema de combate a incêndios;
 - c. Trabalho a quente: esmeril, solda, etc.;
 - d. Instalações elétricas;
 - e. PAE – Plano de Atendimento a Emergências;
- 9) Fardamentas;
 - a. Instrução sobre corte com estiletes;
- 10) Uso, guarda e conservação do EPI, EPC, EPQ e EPR;
- 11) Política de adornos;
- 12) Realização de trabalhos críticos:
 - a. Trabalho em altura;
 - b. Trabalho em espaços confinados;
 - c. Escavações;
 - d. Movimentação de cargas com guindaste e caminhão munck
- 13) Ergonomia, e a postura ideal.
- 14) Política de segurança e código de conduta.
- 15) Sinalização de segurança
- 16) Programa guia de segurança de contratados.

3.3. Gerenciamento geral de equipamentos.

Foi implementado e mantido uma rotina de inspeção de todos os equipamentos de proteção coletiva – EPC, que são dispositivos utilizados à proteção de trabalhadores durante realização de suas atividades. O EPC serve para

neutralizar a ação dos agentes ambientais, evitando acidentes, protegendo contra danos à saúde e a integridade física dos trabalhadores, uma vez que o ambiente de trabalho não deve oferecer riscos à saúde ou à a segurança do trabalhador.

Análise ambiental dos itens de segurança indispensáveis aos setores fabris, bem com a vistoria dos mesmos. Foram vistoriados extintores, tampas de ralos e inspeção de rotinas na produção.

Exemplos de equipamentos de proteção coletiva inspecionados rotineiramente: Fitas de demarcação reflexivas - Utilizadas para delimitação e isolamento de áreas de trabalho. Cones de sinalização – Têm Finalidade de sinalização de áreas de trabalho e obras em vias públicas ou rodovias e orientação de trânsito de veículos e de pedestres e podem ser utilizados em conjunto com fita zebra, sinalizador STROBO ou bandeirolas. Conjuntos para aterramento temporário – Têm a finalidade de garantir que eventuais circulações de corrente elétrica fluam para a terra, minimizando os riscos aos trabalhadores. Detectores de tensão para baixa tensão e alta tensão – Têm a finalidade de comprovar a ausência de tensão elétrica na área a ser trabalhada. Coberturas isolantes – Têm a finalidade de isolar partes energizadas de redes elétricas de distribuição durante a execução de tarefas. Exaustores - Têm a finalidade de remover ar ambiental contaminado ou promover a renovação do ar saudável. Bandeirolas - Têm a finalidade de sinalização de áreas de trabalho e obras em vias públicas ou rodovias e orientação de trânsito de veículos e de pedestres. Plataformas - Tem a finalidade de carregar e suportar cargas humanas e maquinas de trabalho.

Em conjunto com a fisioterapeuta do trabalho, vinculada a empresa SEFIT - Serviços Especializados De Fisioterapia Do Trabalho S/s – EPP, também foram realizadas análises ergonômicas visando propostas de melhoria e aquisição de novos equipamentos e ferramentas de trabalho que favoreçam ergonomicamente a postura e saúde do trabalhador.

3.4. Fornecimento, guarda e conservação de equipamentos de proteção.

Dentre as atividades principais relacionadas à segurança, estão: solicitação e fornecimento de equipamento de proteção individual – EPI, equipamentos de proteção respiratória – EPR, equipamentos de proteção química – EPQ e equipamentos de bloqueio e etiquetagem de energias perigosas, conforme

PPRA, PPR, e PCMSO e adequados aos respectivos riscos, juntos aos fornecedores, recebimento e conferência dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI, com a finalidade de encontrar possíveis falhas na fabricação ou corrigir erros de compras antes que os mesmos sejam enviados ao estoque. Os equipamentos de proteção, têm como função proteger a integridade física e mental do colaborador, sua eficácia é garantida mediante uso correto e contínuo do equipamento.

Treinamento admissional ou periódico sobre guarda, uso e conservação dos equipamentos de proteção, com conteúdo específico para cada atividade desenvolvida conforme o cargo.

Preenchimento de termos de controle individual e responsabilidade de entrega de equipamentos de proteção e de bloqueio, este é um termo que regulamenta a entrega e obrigatoriedade do uso.

3.5. Visitas técnicas e comerciais.

Visitas técnicas para ambientação. Como é padrão na maioria das organizações, todo colaborador ao ser integrado aos demais deve, antes de iniciar qualquer atividade, receber treinamentos visando o conhecimento de normas internas. Neste treinamento foram apresentados tópicos como o uso dos equipamentos de segurança, políticas internas e normas de conduta.

Acompanhamento de visitantes e prestadores de serviços em geral: manutenção preventiva ou corretiva, reparos, pintura, limpeza. Sobretudo de representantes de clientes e auditores, visando sempre sua segurança e ambientação industrial.

Também foram realizados acompanhamentos em visitas técnicas com finalidade comercial, ou de auditorias envolvendo análise de melhorias de produção e qualidade.

3.6. Gerenciamento do sistema de proteção contra incêndio e emergências.

Inspeções do sistema de combate a incêndio – SCI, e sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPCDA, atualização do plano de atendimento a emergências – PAE, elaboração de mapas integrados de

informações: riscos, rota de fuga, equipamentos de emergência e bloqueio em um só layout.

Recebimento e troca de extintores sem condições de uso, em decorrência da vistoria feita anteriormente, alguns extintores apresentaram necessidades de troca, e assim foi feito. Os extintores, neste caso, têm a função de coibir possíveis focos de incêndio nos setores fabris. O mesmo ocorre com todos os demais equipamentos de emergência.

Procedimento inspeção e manutenção do sistema proteção contra incêndio:

- 1) Inspeção do conjunto de moto-bomba de incêndio;
- 2) Inspeção mensal de hidrantes, armários e mangueiras;
- 3) Inspeção trimestral de detectores de fumaça/chama/gás;
- 4) Inspeção mensal de válvulas de bloqueio linha de água de incêndio;
- 5) Inspeção mensal do conjunto válvula de governo & dreno 2" linha de água de incêndio;
- 6) Inspeção visual semanal de válvulas de bloqueio linha de água de incêndio;
- 7) Inspeção mensal de condições gerais;
- 8) Inspeção mensal de drenos de fim de linha de incêndio;
- 9) Inspeção anual de portas corta-fogo;
- 10) Inspeção visual semanal de portas corta-fogo;
- 11) Inspeção anual de sprinklers;
- 12) Inspeção mensal de mangotinhos;
- 13) Inspeção mensal de luminárias de emergência;
- 14) Inspeção mensal de extintores de incêndio.

Auxílio em treinamento mensal da brigada de incêndio cujos temas teóricos e práticos, simulados, são feitos com base no procedimento para atendimento de emergência - PAE:

- 1) Local: recepção/portaria - plano de chamada – comunicação no horário administrativo;
- 2) Local: portaria - plano de chamada – comunicação fora do horário administrativo;

- 3) Local: planta em geral – ocorrência: incêndio (fogo);
- 4) Local: planta em geral – ocorrência: falha de energia;
- 5) local: planta em geral – ocorrência: ameaça de bomba;
- 6) local: portaria – ocorrência: explosão;
- 7) local: portaria – ocorrência: greve ou outros distúrbios civis;
- 8) local: preparação de cola – ocorrência: vazamento de soda cáustica;
- 9) local: casa de bombas de incêndio – ocorrência: vazamento de óleo diesel;
- 10) local: cozinha – ocorrência: vazamento de GLP;
- 11) local: empilhadeira – ocorrência: vazamento de GLP;
- 12) local: pit stop – ocorrência: vazamento de GLP;
- 13) local: veículo abastecedor – ocorrência: vazamento de GLP;
- 14) local: áreas com locais confinados – ocorrência: acidente no interior de local confinado;
- 15) local: gerenciamento de crise – ocorrência: plano de comunicação de emergência/crise;

3.7. Recursos digitais aplicados a gestão de segurança.

Aplicação de recursos integrados de gestão de segurança, saúde, e meio ambiente com os demais setores através de softwares como: SAP, Sintegra, Excel e Power Point.

Principais softwares utilizados:

O SAP é um software de Gestão Empresarial (ERP Enterprise Resources Planning) criado por uma empresa alemã que tem o mesmo nome SAP AG (SAP associação anônima). O significado da sigla é uma abreviação de Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung, no idioma alemão, que quer dizer, em português Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados.

A SAP é líder quando se trata integração entre todos os departamentos da empresa. Ele fornece soluções customizadas para diferentes tipos de indústria e também módulos básicos.

Na área de segurança do trabalho os módulos do SAP se aplicam para requisições de diversos produtos, controle de estoque, fluxo e índice de utilização e frequência, bem como cotações de custos e aparatos fiscais.

SINTEGRA- Sistema integrado de informações sobre operações interestaduais com mercadorias e serviços. Sistema inspirado no VIES – VAT Information Exchange System implantado na União Européia em 1992 Brasil - início em 1997. Controle informatizado das operações de entradas e saídas interestaduais realizadas pelos contribuintes do ICMS. Intercâmbio das informações entre os fiscos estaduais, SRF e SUFRAMA sobre operações de entradas e saídas realizadas pelos contribuintes do ICMS.

Diretrizes: Resguardar princípios constitucionais do Federalismo -autonomia das UF; receber informações com qualidade; facilitar ao contribuinte a prestação das informações requeridas; preservar o sigilo fiscal - segurança do sistema.

Aplicação do SINTEGRA na área de segurança, consistem em manter, alimentar e informar todos os dados e documentação junto aos órgãos competentes, referente aos funcionários terceiros em atividade na fábrica.

O Microsoft Office Excel é um editor de planilhas produzido pela Microsoft para computadores que utilizam o sistema operacional Microsoft Windows, além de computadores Macintosh da Apple Inc. e dispositivos móveis como o Windows Phone, Android ou o iOS. Seus recursos incluem uma interface intuitiva e capacitadas ferramentas de cálculo e de construção de tabelas que, juntamente com marketing agressivo, tornaram o Excel um dos mais populares aplicativos de computador até hoje. É, com grande vantagem, o aplicativo de planilha eletrônica dominante, disponível para essas plataformas e o tem sido desde a versão 5 em 1993 e sua inclusão como parte do Microsoft Office.

Foram elaboradas diversas planilhas de controla de dados através do EXCEL para as mais diversas análises em segurança, principalmente, levantamento estatístico, e indicadores em dashboards.

Microsoft PowerPoint é um programa utilizado para criação/edição e exibição de apresentações gráficas, originalmente escrito para o sistema operacional Windows e portado para a plataforma Mac OS X. A versão para Windows também funciona no Linux através da camada de compatibilidade Wine. Há ainda uma versão mobile para smartphones que rodam o sistema Windows Phone.

O PowerPoint é usado em apresentações, cursos, e palestras envolvendo segurança do trabalho, cujo objetivo é informar sobre um determinado conteúdo, podendo usar: imagens, sons, textos e vídeos que podem ser animados de diferentes maneiras. A WestRock possui uma série de modelos e templates padrões voltados para a área de segurança do trabalho, e para as mais variadas apresentações.

3.8. Treinamentos e liderança em atividades críticas.

Auxílio em treinamentos de operação de empilhadeiras, brigada de incêndio, primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar, simulados de emergência e evacuação, trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, transporte e manuseio de produtos perigosos.

Em todas as atividades críticas foram seguidos os procedimentos de controle e eliminação de riscos potenciais, contidos em documentos como: PT- Permissão de Trabalho, ou PET-EC Permissão de Trabalho e entrada em espaço confinado, e APR- Análise Preliminar dos Riscos.

Foi implementada a criação do Pilar de Segurança, grupo que reuni as principais lideranças da Fábrica, e que visa tratar sobre gestão de segurança do trabalho. O pilar de segurança tem como base o livro do autores norte-americanos: Thomas R. Krause e Kristen J. Bell, cujo título é 7 Insights into Safety Leadership ou em português 7 percepções sobre gestão de segurança.

4.0. Padronização das atividades e investigação de acidentes.

Realização de procedimentos de investigação de acidentes e Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, elaboração e implementação de análise de segurança da tarefa – AST para todas as atividades rotineiras, como forma de padronização, e STEP – Pare, Pense, Avalie e Planeje como forma de prevenção para as atividades não rotineiras.

Objetivo da Análise de Segurança da Tarefa- AST:

- 1) Padronização das atividades e investigação.
- 2) Implementar uma cultura de segurança:
- 3) Elaborado com a participação de TODOS os pilares de segurança.

- 4) Ser um processo / técnica para aplicação consistente no planejamento em Segurança dos trabalhos da área.
- 5) Obter aumento substancial no nível de consciência e atitude em Segurança em sua área de trabalho.
- 6) Definir como essencial o uso da técnica durante todo o tempo e transmitir os conceitos a outras pessoas.
- 7) Explorar positivamente as experiências e questionamentos das pessoas envolvidas.
- 8) Visualização abrangente dos riscos;
- 9) Reconhecimento das especificidades do local;
- 10) Melhor planejamento das ações corretivas e preventivas;
- 11) Visualização de possíveis influências de atividades vizinhas.

5.0. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio curricular obrigatório – independente do curso ou área de atuação – é de grande importância para os profissionais em formação que aspiram uma vaga no mercado de trabalho, ele possibilita aliar a teoria aprendida em sala com a prática em campo.

Concluo este relatório certo de ter crescido informações e práticas que me acompanharão pelo resto de minha caminhada profissional como Técnico em Segurança do Trabalho. Como profissional buscarei sempre agir com honradez, com o intuito de resguardar a integridade física e mental dos trabalhadores de forma a obter êxito nas atividades desempenhadas, buscando minha realização profissional e visando sempre a prevenção de acidentes e doenças aos trabalhadores através das habilidades aprendidas.

REFERÊNCIAS

ATLAS, EQUIPE. **Segurança e Medicina do Trabalho**. 82. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2019.

THOMAS, R. KRAUSE. e J. BELL, KRISTEN. **7 Insights into Safety Leadership**. Safety Leadership Institute; ed: 1st, 2009.

APÊNDICE – Gráficos

Gráfico 1 – Identidade organizacional:**1 – IDENTIDADE ORGANIZACIONAL**

Razão Social: **Rigesa do Nordeste Indústria de Embalagens Ltda.**

CNPJ: **00.310.707/0001-02**

Código de Atividade (CNAE): **17.33-8**

Grau de Risco: **02 (dois)**

Atividade principal: **Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado.**

Grupo de CIPA: **C-7**

Endereço: **Rodovia Federal BR 116 — Km 46 — Distrito Industrial S/N**

Pacajus-CE ; CEP: 62.870-000

Fone: (85) 3348-8800

Número de Funcionários: **269**

FEMININO: **22**

MASCULINO: **247**

Distribuição dos empregados por turnos:

Turno	Horário	N.º de empregados
1.º	6 às 14h30	64
2.º	14h20 às 22h35	63
3.º	22h35 às 5h55	55
Comercial	7h12 às 17h	87

Nossos Valores são a Base para Vencermos Juntos!

INTEGRIDADE

Somos honestos, éticos e fazemos a coisa certa.

RESPEITO

Tratamos uns aos outros com respeito e somos respeitados pela maneira que agimos.

RESPONSABILIDADE EXCELÊNCIA

Somos responsáveis por nosso trabalho, pelo nosso time e por contribuir para o sucesso de nossa empresa.

Somos determinados por atingir altos níveis de desempenho – para nós mesmos e para nossos clientes, investidores e comunidades.

Gráfico 2 – Planta baixa da edificação industrial:

ANEXO – Documentos e Políticas Internas

ANEXO I – Política de Segurança e Princípios de Conduta de Segurança:

Visão

- Uma empresa na qual todos os funcionários trabalham sem lesão, tanto no trabalho quanto fora dele.
- Funcionários tão confiantes em nossos sistemas de Saúde e Segurança que recomendariam amigos e familiares para trabalharem na WestRock.
- Uma empresa mundialmente respeitada por seus funcionários, clientes e outros *stakeholders* pela sua excelência em Saúde e Segurança.

Valores

- Consideramos Saúde e Segurança nosso maior valor, e nenhuma tarefa é tão importante que não possamos investir o tempo necessário para executá-la com segurança.
- Valorizamos o envolvimento e as contribuições de todos os funcionários na construção de um ambiente de trabalho seguro e saudável.
- Conduzimos nosso negócio com integridade, de forma ética e em conformidade (*compliance*) com todas as legislações e políticas da empresa.

Missão

- Fornecer uma estrutura de Saúde e Segurança que atenda em 100% as questões de conformidade em todo o mundo.
- Desenvolver uma cultura de segurança que vá além dos requisitos legais, quando e onde for essencial, para atingir nossos objetivos de Saúde e Segurança.
- Promover melhoria contínua em nossa metodologia e em nossos resultados, com a convicção de que todos os incidentes podem ser prevenidos.
- Maximizar nosso sistema de Gestão de Segurança para contribuir com o avanço da produtividade, da qualidade e dos valores da empresa.

#VencendoJuntos!

westrock.com

©2015 WestRock Company. Todos os direitos reservados em todo o mundo.

Princípios de Conduta de Segurança

As lesões não têm que acontecer!

A WestRock está comprometida em ter um ambiente de trabalho livre de lesões. O compromisso mais básico que podemos ter como funcionários WestRock é trabalhar de forma segura, ter um olhar de cuidado com nossos colegas e retornarmos para nossas casas, e para nossos familiares e amigos, com saúde e segurança, todos os dias. Com isso em mente, nossa conduta será baseada nos seguintes princípios:

- Para nós, Saúde e Segurança são nossos maiores valores.
- Todas as lesões podem ser prevenidas.
- A responsabilidade com Saúde e Segurança é compartilhada com todos na organização e é uma condição de emprego.
 - Todos são pessoalmente responsáveis pela própria segurança, bem como pela dos colegas de trabalho.
 - Esperamos e valorizamos o envolvimento ativo de todos os funcionários.
- Todos os funcionários receberão as ferramentas e o treinamento necessários para desempenhar sua função com segurança.
- Todas as exposições operacionais que possam resultar em lesão ou doença podem e serão desempenhadas com segurança.
 - Nenhuma tarefa é tão importante que não possamos investir o tempo necessário para executá-la com segurança.
- O desempenho de Saúde e Segurança é um indicador fundamental de excelência organizacional.
 - Manteremos uma comunicação aberta sobre o desempenho de Segurança com funcionários, e demais públicos.
 - Auditaremos com frequência nossos processos de segurança para confirmarmos sua eficácia.
- Trabalharemos continuamente para melhorar nosso desempenho de Saúde e Segurança com foco incansável em sistemas, cultura e conformidade (*compliance*).

#VencendoJuntos!

Steve Voorhees
Chief Executive Officer

Jennifer Graham-Johnson
Chief Human Resources Officer

Michael J. Hagenbarth
Vice President Safety & Health

westrock.com

©2015 WestRock Company. Todos os direitos reservados em todo o mundo.

ANEXO II – Padrões Mínimos Gerais:

ANEXO III – Programa Guia de Segurança de Contratados

Padrões Mínimos Gerais de Saúde e Segurança e Meio Ambiente a serem seguidos pelos Funcionários das Empresas Contratadas/Prestadores de Serviço quando a serviço da WestRock

O funcionário da empresa contratada/prestador de serviço, ao final identificado, assume as seguintes responsabilidades, para executar os serviços contratados:

- Portar documento de identificação em local de fácil acesso a fiscalização (crachá, documentos de identificação);
- Permanecer somente nos locais necessários a execução dos serviços;
- Usar equipamentos adequados para a função a que se destina;
- Fumar somente nas áreas destinadas para tal;
- Respeitar a sinalização interna e externa da fábrica, usando os equipamentos de segurança (EPI) onde e quando forem necessários;
- Utilizar apenas equipamentos e máquinas ou realizar serviços para os quais está treinado/habilitado;
- Observar a limpeza e organização do ambiente de trabalho, se preocupando com o correto descarte dos resíduos;
- Para os trabalhos de risco (altura, espaço confinado, escavação e trabalho a quente), somente iniciar após a análise de risco (STEP) e a permissão de trabalho;
- Reportar todo e qualquer incidente ou quase-acidente para o seu superior imediato, por menor que seja a lesão ou potencial de dano;
- Em situações de risco, paralisar imediatamente a atividade e discutir com a liderança da área uma maneira de realizar o trabalho com segurança;
- Em caso de emergência, manter-se calmo e seguir as orientações dos funcionários da WestRock;

Declaro para os devidos fins que participei do treinamento de integração recebendo os "Padrões Mínimos Gerais de Saúde e Segurança e Meio Ambiente a serem seguidos pelos Funcionários das Empresas Contratadas/Prestadores de Serviço quando a serviço da WestRock" e tive a oportunidade de fazer perguntas e tirar dúvidas. Declaro ainda que estou ciente do código de conduta da empresa me prontificando a relatar qualquer preocupação a respeito de violações do referido código ao meu superior ou funcionário da WestRock.

ANEXO III – Política de Qualidade:

POLÍTICA DA QUALIDADE

“Prover soluções em embalagens de Papelão Ondulado, com qualidade, inovação, agilidade, ética e melhoria contínua, atendendo aos requisitos, proporcionando lucratividade valorizando as partes interessadas.”

Princípios da Política da Qualidade:

- Comprometer-se com a Melhoria contínua dos produtos e serviços, atendendo às legislações, requisitos regulamentares, estatutários, assegurando a Satisfação dos Clientes;
- Valorizar e buscar o contínuo aprimoramento/capacitação técnica de todos os colaboradores, estimulando o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores;
- Buscar continuamente a melhoria dos produtos e serviços, com objetivo de manter-se competitivo, adequando-se às exigências, necessidades e tendências do mercado;
- Melhorar Continuamente o Sistema de produção e serviços para otimizar a qualidade e a produtividade, minimizando custos e proporcionando a perpetuação do Negócio;
- Preservar e inovar os equipamentos e instalações para atender à manutenção e melhoria Contínua da qualidade.

ANEXO IV – Política de Meio Ambiente:

Atuar de forma ambientalmente responsável é fundamental para as operações da WestRock.

Steve Voorhees
Steve Voorhees
Chief Executive Officer

Jim Porter
Jim Porter
Presidente, Paper Solutions

Bob Beckler
Bob Beckler
Presidente, Packaging Solutions

Nina Butler
Nina Butler
Chief Sustainability Officer

Política Ambiental

Nosso compromisso é cumprir integralmente a legislação e seguir as leis ambientais aplicáveis, tratando, por meio dos mais altos padrões éticos e íntegros, a gestão responsável de nossos produtos e do meio ambiente.

Nossos líderes de negócios e gerentes de nossas fábricas possuem a responsabilidade primária pela conformidade, e por ações e medidas que garantam o cumprimento regular de nossas obrigações ambientais e da gestão responsável de nossos produtos. O time de Meio Ambiente apoia todas as unidades de negócios oferecendo liderança, assistência técnica e orientação sobre questões ambientais e de segurança de produto. Realizamos continuamente avaliações ambientais em nossas unidades, para assegurar que estamos atendendo aos requisitos determinados. Tomamos ações oportunas e apropriadas para lidar com as conclusões dessas avaliações e para melhorar o nosso desempenho.

A nossa dedicação à gestão responsável de nossos produtos e do meio ambiente, significa que:

- Utilizamos matérias-primas, energia e água de maneira eficiente e responsável em nossas operações;
- Produzimos produtos que atendam às necessidades e expectativas de nosso cliente quanto à segurança de produto;
- Identificamos formas de maximizar as oportunidades de reciclagem para nossos produtos e resíduos;
- Auxiliamos nossos clientes no alcance de seus objetivos de sustentabilidade ambiental relacionados com a embalagem;
- Agimos de forma responsável com o meio ambiente nas comunidades onde atuamos;
- Organizamos programas educacionais contínuos para nossos funcionários, para promover a consciência e a gestão responsável de nossos produtos e do meio ambiente;
- Reportamos regularmente nosso desempenho ambiental ao conselho de administração, ao time de liderança e aos nossos clientes internos e externos; e
- Estamos continuamente em busca de oportunidades para melhorar nossos sistemas de desempenho ambientais e de gestão de nossos produtos.

Os funcionários da WestRock compartilham a responsabilidade em fazer a coisa certa para o meio ambiente e a cumprir os princípios de gestão abordados nesta política. Forneceremos os recursos necessários para implementar esta política e a liderança da WestRock fará revisões periódicas para assegurar sua eficácia constante.

ANEXO V – Mensagem do Ceo global e Fotografia:

SOBRE WESTROCK COM STEVE
18/02/2019

Quando 99,9% Não é Bom o Suficiente

Clique nos links abaixo para obter as traduções deste artigo.

[Chineso](#) | [Czech](#) | [Dutch](#) | [French](#) | [English](#) | [German](#) | [Hindi](#) | [Japanese](#) | [Korean](#) | [Polish](#) | [Portuguese](#) | [Spanish \(Spain\)](#) | [Spanish \(Mexico\)](#)

Se estivéssemos fazendo uma prova, 99,9% seria uma nota 10. Mas quando se trata da segurança pessoal, de nossos colegas e de nossas famílias, precisamos de 100% de segurança. Temos 50 mil colegas na WestRock. Se 99,9% de nós evitamos lesões graves, isso significa que 50 de nós vamos sofrer uma lesão grave. **Então, 99,9% quando se trata de segurança, não é o suficiente!**

Embora nosso desempenho geral de segurança tenha melhorado no ano fiscal de 2018, 17 dos membros dos nossos times viveram lesões graves no ano passado. Até o momento, no ano fiscal de 2019, oito funcionários passaram por eventos que mudaram a sua vida (LCEs). Até mesmo um único LCE é demais. Por isso, estou ainda mais comprometido e empenhado em fornecer apoio e os recursos necessários para alcançar nossa meta de eliminar **todos** LCEs (Life Change Events - eventos que mudam uma vida).

Este ano, implementamos nosso Sistema de Excelência em Segurança (SES) atualizado e desenvolvido para priorizar e focar em programas críticos de segurança e conceitos de liderança que ajudam a reduzir as lesões graves. Atualmente, times em toda a empresa estão sendo treinados nesse novo sistema.

Embora o Sistema de Excelência em Segurança apoie uma melhoria em segurança na WestRock a longo prazo, **todos nós podemos fazer da WestRock um local mais seguro para se trabalhar hoje**. Vamos refletir sobre o que podemos fazer para evitar lesões e melhorar o nosso desempenho de segurança.

- **Faça da segurança a sua prioridade.** Avalie o trabalho que faz, busque uma compreensão do risco, e desempenhe todas as tarefas usando procedimentos de segurança estabelecidos. Podemos ficar ocupados e correr, principalmente quando as coisas não vão bem, mas *não existe nenhuma tarefa tão urgente ou importante que não possamos investir o tempo necessário para garantir que ela seja efetuada de forma segura.*
- **Planeje antecipadamente.** Considere qual é o tempo necessário para pensar no que você vai fazer e planeje o trabalho de forma segura. Podemos fazer a diferença ao ficar mais atentos às condições de nossos ambientes profissionais e ao identificar proativamente os potenciais riscos à segurança.
- **Compartilhe seu conhecimento.** Compartilhe e aprenda com os outros. Continuo a aprender como podemos melhorar a segurança na WestRock, e peço que você faça o mesmo. Queremos ser uma organização que está sempre aprendendo sobre segurança.
- **Fique atento a seus colegas.** Promova práticas de trabalho seguro. Disponha da coragem para identificar e ajudar a corrigir comportamentos e práticas perigosas. Faça as correções necessárias ou tome passos que promovam melhoria e ajudem todos a permanecer seguros.
- **Líderes, gestores e supervisores.** Precisamos falar com nossos times sobre a segurança, reforçando práticas como LOTO (Bloqueio e etiquetagem), de proteção e muitas outras; precisamos visitar as nossas unidades e celebrar as práticas corretas - a medida que identificamos e corrigimos aquilo que precisa de melhoria. Precisamos dedicar tempo e recursos para garantir um ambiente mais seguro para todos.

Voltando ao meu exemplo anterior, de aplicação do Six Sigma: se apresentarmos segurança Six Sigma, ou seja 99,99966%, praticamente 100% de segurança -; isso significa que nenhum de nossos colegas vá viver um evento que muda a vida. Eu apoio este tipo de resultado!

Estou comprometido com melhorar nossa segurança na WestRock e peço que vocês se juntem a mim para fazer todo o possível para ficar seguro e ajudar outros a fazer o mesmo. Fale com seus profissionais de segurança e pergunte como ajudar. Vamos manter o foco em trabalho seguro a cada dia.

Muito obrigado por tudo que fazem para manter a vocês mesmos, seus colegas e suas famílias seguros!

